

ОЦЕНОЧНОСТЬ ПРОПРИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОЙ АНТРОПОНИМИКИ)*

В данной статье рассматривается оценочная семантика английских личных имен как особых языковых единиц, отражающих социокультурные, этноспецифические, когнитивные особенности носителей английского языка. Целью исследования является описание комплексности лексического фона проприальных единиц на основе обширного корпуса оценочных антропонимов, включающего единицы из антропонимических словарей и источников иллюстративного материала. В работе применялись следующие методы исследования: описательный метод, этимологический метод, метод компонентного анализа, семантико-когнитивный метод, лингвокультурологический и количественный анализ. Основные результаты исследования: актуализаторами оценки в системе личных имен являются этимология антропоосновы и культурно-исторический компонент; значительное преобладание антропонимов с положительным знаком оценки над негативно-оценочными; влияние на пополнение английского именника прагматических факторов; превалирование единиц с рациональным типом оценки; связь семантики имени с понятийно-ценностными фрагментами реальности. Полученные данные могут быть использованы в преподавании нормативных курсов лексикологии и стилистики английского языка, в спецкурсах по ономастике и лингвокультурологии современного английского языка, в лексикографической практике, написании учебных пособий.

Ключевые слова: *оценочная семантика, понятийно-ценностный фрагмент реальности, имянаречение, имятворчество, актуализатор оценки, лингвокультура.*

AXIOLOGICAL SEMANTICS OF PROPER NAMES AS COGNITIVE PROCESSES MANIFESTATION IN LANGUAGE SYSTEM (BASED ON ENGLISH ANTHROPONYMY)

The article considers the axiological semantics of English proper names as specific language units reflecting sociocultural, ethnospecific and cognitive features of native English speakers. The purpose of the study is to describe lexical background complexity of proper names on the basis of the extensive corpus of evaluative anthroponyms selected from dictionaries of proper names and sources of fiction. The language data for this research have been singled out and studied with reference to a set of criteria and the following methods of linguistic analysis: descriptive method, etymological method, component analysis method, semantic-cognitive method, linguacultural method and quantitative analysis. The main results include: evaluation in proper names' semantics is actualized by etymology and cultural-historic component; significant predominance of positive evaluation names over negative evaluation names; influence of pragmatic factors on anthroponymic system enrichment; connection of evaluative names' semantics with conceptual value fragments of reality. The obtained data can be used in teaching normative courses of lexicology and stylistics of English, special courses onomastics and linguacultural studies of modern English, in lexicographic activity, writing textbooks.

* Работа выполнена в рамках инициативной НИР ДонГУ «Языковые категории и единицы в разноструктурных языках: теоретические и прикладные аспекты» (номер госрегистрации 12411180021-7).

Key words: *axiological semantics, concept-value fragment of reality, naming, name-building, evaluation actualizer, linguaculture.*

Введение. В лингвистике существует ряд отраслей и проблем настолько сложных, разнообразных и богатых в своих проявлениях, что их решение не зависит от количества посвященных им работ: их специфика требует постоянного глубокого анализа. К проблематике такого рода относятся вопросы, связанные с изучением личных имен, которые еще в древние времена стали предметом размышлений и исследований лучших умов человечества. О том, что между именем человека, его судьбой и характером существует связь, знали еще наши предки. Считалось, что знать имя человека (своеобразный социолингвистический код) означает иметь власть над ним. По сути латинское слово *fatum* ‘судьба’ происходит от слова *for*, ‘произнести, сказать’, а в Древнем Шумере этимология слова “судьба” была связана с глаголом «давать имя». В любом языковом сообществе личные имена могут вызывать позитивные или негативные ассоциации, однако в каждой отдельной лингвокультуре набор факторов, влияющих на возникновение дополнительных значений в семантике антропонимических единиц, будет разным [Сысоева, 2016; Sysoieva, 2025].

В современном мире английское имя может рассказать очень много о своем носителе, как бы ни стремились британцы к скрытности. Например, мужское имя *Manley* (англ. *manly* ‘мужественный, отважный’) говорит о желании родителей наделить ребенка такими качествами, как мужественность и отвага. О вероисповедании человека красноречиво расскажет имя *Christopher*, образованное сложением греческих основ *Khristos* ‘Христос’ + *pherein* ‘носить’. Женское имя *Goldie* (от англ. *gold* ‘золото’) обычно дается девочкам с красивым золотистым цветом волос. В XVIII веке была мода на имена, в которых содержался намек на социальный статус или род деятельности носителя имени (что косвенно сообщало о принадлежности к определенному социальному классу), например, *Elita* (от франц. ‘избранная’), *Brewster* (англ. *to brew* ‘варить пиво’) – ‘пивовар’; *Carter* (англ. *to cart* ‘везти в телеге’) – ‘извозчик’ [Hanks, 2006; Behind the Name].

Объектом исследования в работе являются английские антропонимы, семантика которых осложнена оценочным компонентом.

Оценочный антропоним (далее ОА) рассматривается как имя человека (личное имя, фамилия и прозвище), лексический фон которого содержит оценочный компонент. Оценка является компонентом коннотации антропонимов, который может быть эксплицирован на основании таких признаков: родное – иностранное; редко – часто употребляемое; активное – пассивное; знакомое – незнакомое; созвучное с позитивно-оценочными – негативно-оценочными единицами вокабуляра; тождественное именам достойных – недостойных

известных носителей [Сысоева, 2016; Sysoieva, 2025].

В настоящем исследовании реализуется подход к изучению оценки антропонимических единиц, предложенный Е. М. Вольф [Вольф, 2024], Н. Д. Арутюновой [Арутюнова, 1988], О. Л. Бессоновой [Бессонова, 2002; Бессонова, 2019], Д. Болинджером [Bolinger, 2018], А. Вежбицкой [Вежбицкая, 1996]. Структура оценки личных имен включает в себя следующие элементы: субъект оценки (имядатель), объект оценки (нарекаемый именем), тип оценки (положительная или отрицательная оценка), основание оценки (экстра- или интралингвистические факторы, определяющие знак оценки в семантике имени собственного). В работе исследуется абсолютная оценка, которая в отличие от сравнительной «всегда учитывает оценочные стереотипы говорящих, что и является одной из основных ее особенностей» [Вольф, 2024: 204]. Норма приобретает аксиологическую функцию и воспринимается как нечто «нормальное», а значит, «положительное», в то время как лексические единицы со значением «отклонение от нормы» воспринимаются как «негативное». Например, имя *Rhonwen* (*f*) [Hanks, Hodges 1997; Behind the Name] образованное от апеллятива *rhawn* ‘волосы’ и *gwen* ‘белый’, популярное среди валлийцев. Стойкая популярность антропонима обусловлена его ассоциацией с именем лирической героини валлийской средневековой поэзии, которую авторы прославляли как эталон национальной красоты. То есть, такой признак внешности, как светлые волосы, воспринимается положительно, что дает основание маркировать единицу как позитивно-оценочную.

Количественное преобладание негативной оценки над позитивной в общезыковом узусе связано с понятием нормы. Обычно человек не концентрирует внимание на событиях или ситуации, когда ему хорошо. Но когда человеку плохо (имеется ввиду отклонение от нормы), он привлекает целый ряд способов для того, чтобы об этом сообщить. Очевидно, именно с этой психологической особенностью человеческого мышления связано пристальное внимание лингвистов к изучению негативной оценки. В целом в системе языка «негативные коннотативные поля в количественном отношении более мощные, чем поля с позитивной коннотацией» [Арутюнова, 1988; Бессонова, 2019; Вольф, 2024; Bessonova 2018].

Однако в корпусе оценочной антропонимической лексики положительная оценка занимает базовое место [Сысоева, 2016; Sysoieva, 2025]. Анализ количественного соотношения позитивно или негативно маркированных единиц в корпусе исследования также свидетельствует о преобладании позитивнооценочных антропонимов. Обогащение лексики положительными оценками, которые совпадают с нормой, демонстрирует

влияние на лексику прагматического фактора. Говорящий стремится устранить, смягчить неприятные темы, сообщения, воздержаться от имянаречения, имеющего неприятные коннотации, и, таким образом, обращается к позитивным оценкам во внутренней форме или этимологии имени.

Общая методика анализа языкового материала. Специфический лингвистический статус ОА как категории языковых единиц, изучением которых занимаются специалисты в области ономастики, лингвокультурологии, когнитивной лингвистики, обусловил использование следующих методов исследования семантики ОА: описательный метод, этимологический метод, метод компонентного анализа, семантико-когнитивный метод, лингвокультурологический и количественный анализ.

Суть *описательного метода* заключается в наблюдении, обобщении, интерпретации и классификации языкового материала [Суперанская, 2023: 50]. Результатом наблюдения является выделение ОА из общего фонда антропонимов английского языка. Корпус языкового материала данного исследования насчитывает 3275 антропонимов. Языковые единицы отбирались из специализированных антропонимических словарей и источников художественной литературы с учетом критериев отбора материала. Наличие оценочного компонента в значении антропонимов определялось на основе системы лексикографических приемов (словарных помет, маркеров, графических и пунктуационных приемов, указаний на наличие оценочных формантов во внутренней форме имен). Обобщение представляет собой суммирование подобных сем в семантической структуре ОА. Интерпретация – анализ ОА в диахроническом плане, то есть рассмотрение хронологических этапов развития семантики ОА. В этом исследовании релевантным является определение периода приобретения антропонимом оценочного компонента значения, поскольку такая информация может стать определяющим фактором для участников имянаречения. *Этимологический метод* применяется при анализе внутренней формы ОА. В предлагаемом исследовании этимологический метод является одним из базовых, поскольку этимология апеллятива – это один из актуализаторов оценки антропонимических единиц и богатый источник энциклопедической информации об имени: его происхождении, причинах популярности, известных носителях, ассоциативном фоне. Как отмечает В. М. Телия, фундаментом (мотивирующей основой) выявления оценки становится внутренняя форма антропонимов, а на эту мотивирующую основу «наслаивается эмотивная модальность» [Телия, 1986: 87]. Согласно концепции В. М. Телия, эмотивная модальность, как и оценка, является обязательным компонентом коннотативного значения слова. Специфика *метода компонентного анализа* заключается

в выделении минимального набора признаков, присущих определенной категории языковых единиц [Суперанская, 2023: 51]. Один и тот же семантический признак ОА может иметь неодинаковый статус: от компонента дифференциального признака (фоновые компоненты семантической структуры антропонима) до категориального, релевантного для всех единиц исследования (базовые компоненты семантической структуры антропонима). При наличии дифференциальных сем в значении ОА они были классифицированы на семантико-когнитивные классы, группы и подгруппы. *Лингвокультурологический анализ* применялся для описания специфики английской ценностной картины мира и выявления влияния национально-культурных факторов на формирование оценочного значения антропонимической лексики [Алефиренко, 2020]. В результате анализа были выявлены ценностные приоритеты и стереотипы англичан в процессе имятворчества и имяназвания. *Семантико-когнитивный метод* использовался для выявления соотношения оценочной семантики антропонимов с концептуальным содержанием – т. е. анализ перехода от значения к квантам знаний, существующим в коллективном и индивидуальном сознании носителей языка [Попова, Стернин, 2009]. Использование *количественного анализа* позволило определить производительность единиц различных семантических типов и интенсивность обогащения новыми оценочными проприальными единицами различных семантических классов и групп, а следовательно, и антропонимической системы английского языка в целом.

Результаты исследования. Наличие оценочного компонента в подсистеме проприальных единиц, функционирующих как элементы национальной антропонимической системы (узуса) и как стилеобразующие элементы художественного текста, подтверждает актуальность когнитивных процессов в системе языка. Результатом классификации исследуемых единиц по семантико-понятийным признакам является выделение восьми семантико-когнитивных классов ОА. Ядерным классом по количественному показателю является «аллюзивные оценочные антропонимы» (1294 ОА, 39,5%). Внутри этого класса представляется возможным выделить три подгруппы единиц: *исторические ОА* (ОА общей популярности и ОА, известные преимущественно в англоязычной лингвокультуре), *литературные ОА* (из английской, американской, французской, античной литературы, мифологии, легенд) и библейские ОА.

(1) Специфика оценочной семантики германского имени *Adolf* (англизированный вариант *Adolph*) состоит в том, что имя имеет ассоциативную связь в сознании носителей языков с центральной фигурой немецкого национал-социализма, основателя тоталитарной

диктатуры Третьего рейха, человеком, чья популярность окрашена «→» Адольфом Гитлером. Общественно-политическая деятельность этого человека, ставшая причиной начала Второй мировой войны, воспринимается как проявление невообразимой ненависти и враждебности. Именно имя *Adolf* стало логически мотивированным и символическим, окрашенным в сознании носителей языка абсолютной негативной оценкой. *Narcissus (m)* – имя мифологического персонажа, который влюбился в собственное отражение, олицетворяет самолюбие; *Cordelia (f)* – имя героини трагедии У. Шекспира «Король Лир», самой молодой и самой любимой дочери короля; *Dorcus (f)* – имя женщины-христианки в Новом Завете, которая шила одежду и раздавала ее бедным, благодетельница [Hanks, 2006; Рыбакин, 2000; Behind the Name].

Семантико-когнитивный класс «ОА с дифференциальной семой «внешность»» занимает второе место по продуктивности (685 ОА, 20,7%). Этот класс также неоднородный и подразделяется на ОА, указывающие на: цвет волос, кожи, глаз, комплекцию, стиль одежды, черты лица:

(2) *Belle (f)* – имя ассоциируется с итал. *bella* или франц. *belle* ‘красивая’; *Read (Reid) (m)* – прозвище человека с насыщенным рыжим оттенком волос или румяным цветом лица (русск. Рыжик); *Buck (m)* – англ. *buck* ‘денди, щеголь’ [Delahunty, 2003]. Менее продуктивными являются следующие семантико-когнитивные классы: «ОА, указывающие на род деятельности и социальный статус» (379 ОА, 11,5%):

(3) *Coleman (m)* – от проф. фамилии *Coleman* ‘работающий с углем’ – угольщик; *Charman* (древнеангл. *saeran* ‘торговать дешевым товаром’) – мелкий торговец [Hanks, 2006].

«ОА сферы религии» (265 ОА, 8,1%):

(4) пуританские имена *Beata (f)* ‘счастливая’, *Desiderius (m)* ‘желанный’, *Renovata (f)* ‘обновленная’ [Рыбакин, 2000].

«ОА, обозначающие черты характера и личностные качества» (164 ОА, 5,3%):

(5) *Loyal (m)* – англ. *loyal* ‘верный, преданный’; *Ernest (m)* – ассоциируется с англ. *earnestness* ‘серьезность, вдумчивость’ [Hanks, 2006].

Периферийный класс «ОА с дифференциальной семой «межнациональные отношения»» (132 ОА, 4%) представлен единицами, принадлежащими к ирландскому, шотландскому, валлийскому национальному антропонимиконам. Происхождение имени влияет на формирование негативной оценки в сознании языковой личности, что связано с межнациональной неприязнью и нежеланием ирландцев, шотландцев и валлийцев отождествлять себя с английской национальностью:

(6) шотландское имя *Scott (m)*, которое образовалось от прозвища жителя Шотландии; *Pearce (m)* популярно среди ирландских националистов, поскольку происходит от прозвища инициатора бунта в 1916 г. Патрика Генри Пирса (*Patrick Henry Pearce*), казненного британцами; *Hadyn (m)* имя распространено в Уэльсе: на его популярность повлияла ассоциация с именем австрийского композитора Джозефа Гайдна (*Joseph Haydn*), музыку которого любят в Уэльсе [Hanks, 2006; Behind the Name].

К классу «ОА с дифференциальной семой «межличностные отношения»» (116 ОА, 3,6%) отнесены имена, которые эксплицитно или имплицитно выражают любовные или дружественные отношения между людьми:

(7) *Darlene (f)* – результат изменения нежной формы обращения *darling* путем добавления продуктивного суффикса *-lene*; *Cherry (f)* – англинизированное прочтение французского слова *chérie* ‘дорогая’, однако популярным в английском языке его сделала ассоциация с названием фрукта [Freedman, 1997].

Остаточный семантико-когнитивный класс «другие» (237 ОА, 7,3%). По набору семантико-понятийных компонентов эти ОА не соотносятся ни с каким из указанных классов. В семантической структуре остаточных ОА зафиксированы национально-культурные коннотации, имеющие преимущественно позитивные ассоциации в сознании носителей языка и отображают ценностные приоритеты английской лингвокультуры:

(8) *Christmas (f)* – англ. *christmas* ‘Рождество’; *Holly (f)* – англ. *holly* ‘падуб’ (вечнозеленое растение, которым в Европе украшают дома на Рождество) [Hanks, 2006; Freedman, 1997; Рыбакин, 2000].

Выводы. Исследование особенностей семантики английских ОА свидетельствует о том факте, что оценка в семантике исследуемых единиц определяется с помощью двух типов актуализаторов оценки: этимология общей основы и культурно-исторический компонент. Результаты анализа соотношения положительно- и негативно-оценочных антропонимов свидетельствуют о значительном преимуществе положительно-оценочных (80,6%) над негативно-оценочным (19,4%) единицами в фонде английской АС. Преимущество антропонимов с положительно-оценочной семантикой наблюдается в рамках всех семантических классов. Наиболее существенное преобладание положительно-оценочных антропонимов над негативно-оценочным обнаружено среди единиц семантического класса «аллюзивные ОА». Семантический класс «ОА с дифференциальной семой «межличностные отношения»» представлен только положительно-оценочными антропонимами, что объясняется происхождением большинства таких позитивно

окрашенных имен от ласкательных форм обращения к человеку.

Пополнение проприальной лексики положительными оценками, которые указывают на соответствие норме, демонстрирует влияние на лексику прагматического фактора. Участники процесса номинации стремятся выбрать такое имя, которое бы наделило их ребенка желанными внутренними или внешними качествами, обращаясь при этом к именам с положительно-оценочным компонентом.

Оценочный английский антропонимикон характеризуется преимуществом единиц с рациональным типом оценки. Этот тип оценки является наиболее характерным для единиц классов «аллюзивные ОА», «ОА с дифференциальной семой «внешность»», «ОА, указывающие на род деятельности и социальный статус», «ОА, обозначающие черты характера и личностные качества». Эмоциональный и смешанный тип оценки фиксируется в семантике отдельных антропонимов в пределах семантических классов «ОА сферы религии», «ОА с дифференциальной семой «межнациональные отношения»» и «ОА с дифференциальной семой «межличностные отношения»».

Имена посредством своей сложной семантики создают прочную основу изучения особенностей объективации основных концептов англоязычного сообщества. Исследование показало, что антропонимическую систему английского языка можно рассматривать как отражение понятийной системы языковой личности, связанной с восприятием, осмыслением и накоплением знаний о мире. Полагаясь на результаты компонентного, этимологического, лингвокультурологического, семантико-когнитивного анализа можем заключить, что оценочная антропонимика английского языка отражает такие понятийно-ценностные фрагменты реальности, как: связь с историческим прошлым, литературой, мифологией, Библией, кинематографом, спортом; восприятие человека по чертам внешности, социальному статусу, роду деятельности, этническому происхождению, вероисповеданию, межличностным отношениям. Процессы имятворчества и имянаречения отражают культурные, социальные и индивидуальные особенности мышления участников. Проприальная лексика, будучи единицами вторичной номинации, отражает когнитивные процессы в системе языка: метафоризацию, категоризацию, моделирование ментальных единиц значения, что позволяет человеку понять и описать мир с помощью языка.

Растущий интерес современных лингвистов к когнитивным исследованиям позволяет перейти от формалистских подходов к более человеко-ориентированному пониманию языка, учитывающему ментальные, культурные и контекстуальные факторы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алефиренко Н. Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка. Москва: Флинта-Наука, 2020. 288 с.
2. Арутюнова Н. Д. Оценка. Событие. Факт. Москва: Наука, 1988. 341 с.
3. Бессонова О. Л. Основные характеристики оценочного тезауруса английского языка // *Studia Linguistica*. Санкт-Петербург: РГПУ им. А. И. Герцена, 2019. Вып. 28. С. 52-58
4. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. Москва: Русское слово, 1996. 412 с.
5. Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки. Москва: Лингвистическое наследие XX века, 2024. 278 с.
6. Попова З. Д., Стернин И. А. Когнитивная лингвистика. Москва: АСТ, Восток-Запад, 2009. 314 с.
7. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. Москва: Стереотип, 2023. 366 с.
8. Сысоева Е.С. Оценочные антропонимы в английском языке и культуре. Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2016. 206 с
9. Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. Москва: Наука, 1986. 269 с.
10. Bessonova O. L. Evaluative designations of person in non-cognate languages // Uberman, A. and Dick-Bursztyjn, M. (eds). *Language in the New Millennium: Applied-linguistic and Cognitive-linguistic Considerations*. Berlin: PeterLang, 2018. P. 77-93.
11. Bolinger D. *Meaning and Form*. London and New York: Longman, 2018. 212 p.
12. Sysoieva Ye. S. Evaluative Anthroponyms as Elements of English Onomastic Worldview // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Донецк, 2025. Т. 21. Вып. 2 (68). С. 67-79.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Рыбакин А. И. Словарь английских личных имен. Москва: Издательство Астрель, 2000. 576 с.
2. Behind the Name. Available at: <https://www.behindthename.com/names/search.php?terms=Clint>. (Accessed: 10.10.2025).
3. Delahunty A. *Oxford Dictionary of Nicknames*. Oxford: Oxford University Press, 2003. 230 p.
4. Freedman T. *The Wordsworth Dictionary of First Names*. Herefordshire: Wordsworth Editions LTD, 1997. 254 p.
5. Hanks P., Hodges F. *A Dictionary of First Names*. Oxford, New York: Oxford University Press, 2006. 444 p.

REFERENCES

1. Alefirenko, N. F., (2020). *Lingvokulturologiya: tsennostno-smyslovoe prostranstvo yazyka* [Linguacultural studies: evaluative and notional volume of the language]. Moscow: Flinta-Nauka. (In Russ.).
2. Arutyunova, N. D. (1988). *Otsenka. Sobytie. Fakt* [Evaluation. Event. Fact]. Moscow: Nauka. (In Russ.).
3. Bessonova, O. L. (2019). Osnovnye kharakteristiki otsenochnogo tezaurusy angliyskogo yazyka [Principal Features of English Evaluative Thesaurus]. In *Studia Linguistica*. Saint-Petersburg: RGPU im. A. I. Gertsena. Iss. 28. Pp. 52-58. (In Russ.).
4. Wierzbicka, A. (1997). *Yazyk. Kultura. Poznanie* [Language. Culture. Cognition]. Moscow: Russkoe slovo. (In Russ.).
5. Volf, E. M. (2024). *Funktsionalnaya semantika otsenki* [Functional semantics of evaluation]. Moscow: Lingvisticheskoe nasledie XX veka. (In Russ.).

6. Popova, Z. D., Sternin, I. A. (2009). *Kognitivnaya lingvistika* [Cognitive Linguistics]. Moscow: AST, Vostok-Zapad. (In Russ.).
7. Superanskaya, A. V. (2023). *Obshchaya teoriya imeni sobstvennogo* [General Theory of Proper Name]. Moscow: Stereotip. (In Russ.).
8. Sysoieva, Ye. S. (2016). *Otsenochnye antroponimy v angliyskom yazyke i kulture* [Evaluative Anthroponyms in the English Language and Culture]. Rostov-on-Donu: Izdatelstvo YuFU. (In Russ.).
9. Teliya, V. N. *Konnotativnyy aspekt semantiki nominativnykh edinits* [Connotative Aspect of Nominative Units' Semantics]. Moscow: Nauka. (In Russ.).
10. Bessonova, O. L. Evaluative designations of person in non-cognate languages. In Uberman, A. and Dick-Bursztyn, M. (eds). *Language in the New Millennium: Applied-linguistic and Cognitive-linguistic Considerations*. Berlin: PeterLang, 2018. Pp. 77-93.
11. Bolinger, D. (2018). *Meaning and Form*. London and New York: Longman.
12. Sysoieva, Ye. S. (2025). Evaluative Anthroponyms as Elements of English Onomastic Worldview. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Donetsk. Vol. 21. Iss. 2 (68). Pp. 67-69.

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. Rybakin, A. I. 2000. *Slovar angliyskikh lichnykh imen* [A Dictionary of English Personal Names]. Moscow: Astrel. (In Russ.).
2. *Behind the Name*. Available at: <https://www.behindthename.com/names/search.php?terms=Clint>. (Accessed: 10.10.2025).
3. Delahunty, A. (2003). *Oxford Dictionary of Nicknames*. Oxford: Oxford University Press.
4. Freedman, T. (1997). *The Wordsworth Dictionary of First Names*. Herefordshire: Wordsworth Editions LTD.
5. Hanks, P., Hodges, F. (2006). *A Dictionary of First Names*. Oxford: Oxford University Press.

Сысоева Евгения Сергеевна – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры теории и практики перевода, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет» (ул. Университетская, 24, г. Донецк, Донецкая Народная Республика, Российская Федерация, 283001)
E-mail: eugeniasysoieva@mail.ru
ORCID: 0009-0007-9155-0639
SPIN-код: 6164-7238.

Sysoieva Yevgenia S. – Candidate of Philology, Associate Professor of Translation Studies Department, Associate Professor, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University» (Universitetskaya str. 24, Donetsk, Donetsk People's Republic, Russian Federation, 283001)

E-mail: eugeniasysoieva@mail.ru
ORCID: 0009-0007-9155-0639
SPIN-код: 6164-7238.

Поступила в редакцию 10 октября 2025 г.